

**FUNKSIYANING KASR TARTIBLI HOSILASINING GEOMETRIK,
FIZIK MA'NOSI VA UNI O'QITISH**

Ismatov Utkir Rustamovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

oliy matematika kafedrası o'qituvchisi

ismatovutkir89@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada funksiyaning kasr tartibli hosilasini oliy ta'lim muassasalarida o'qitish, funksiyaning butun va kasr tartibli hosilasi, kasr tartibli hosilaning geometrik va fizik ma'nosi, matematikaga tadbiqlari keltirilgan.

Аннотация: В данной статье представлены преподавание дробной производной функции в вузах, целой и дробной производной функции, геометрический и физический смысл дробной производной, приложения к математике.

Abstract: This article presents the teaching of a fractional derivative of a function in universities, an integer and a fractional derivative of a function, the geometric and physical meaning of a fractional derivative, applications to mathematics.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'qitish, vaqt, o'lcham, funksiya, kasr tartibli hosila, geometriya, fizika.

Ключевые слова: образование, обучение, время, величина, функция, дробная производная, геометрия, физика.

Key words: education, training, time, value, function, fractional derivative, geometry, physics.

KIRISH

Hozirgi zamonda ta'lim muassasalarida ta'lim fan, texnika rivojlanishiga bog'liq holda olib borilishini taqozo etadi. Bundan insoniyat yaratgan yangiliklarning

hammasini o'rgatish zarur ekan, degan xulosa chiqarmaslik kerak. Fanda, texnikada yaratilgan yangiliklardan har bir ta'lim muassasasi o'zlariga zarur bo'lgan materiallarni tanlab olishi zarur. Shunday materiallardan biri funksiyaning butun tartibli hosilasi va integrali haqidagi ma'lumotlardir. Ularning geometrik va fizik ma'nolari ko'plab adabiyotlarda bayon etilgan va ular dars mashg'ulotlarida samarali olib borilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Matematika fanining rivojlanishida funksiyaning kasr tartibli hosilasi va kasr tartibli integrali tushunchasi kiritildi va ularning xossalari haqida ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi, tekshirildi hamda hozirda ham ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Endi matematikadagi bu tushunchalarga ta'lim muassasalarida to'g'ri kelmoqda. Jumladan akademik litsey, oliy ta'lim muassasalarida kasr tartibli hosila va integral tushunchasini maxsus kurslarda yoki qo'shimcha darslarda bayon etish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu bilan o'quvchilarni ongli fikrlashini rivojlantirgan bo'lamiz va fanga qiziqishini orttirgan bo'lamiz. Shu bilan birga bayon etilayotgan materialning geometrik va fizik ma'nosini tushuntirganimizda uning tadbirlarini o'rgatgan bo'lamiz. Bu bilan talabalar fanning hayotdagi tadbirlarini anglab oladilar.

Yuqorida izohlaganlarga asoslanib biz bu maqolamizda funksiyaning kasr tartibli hosilasi tushunchasi va uni o'qitishga to'xtalib o'tamiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Faraz qilaylik bizga $f(x)$ funksiya berilgan bo'lsin. Funksiya hosilasi ta'rifi asosan $f(x)$ funksiyaning yuqori (n tartibli hosilasi, $n=1,2,\dots$ bo'lganda) quyidagicha aniqlanadi:

$$f^{(n)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta^n f(x)}{h^n}, \quad (1)$$

bunda $\Delta^n f(x)$ miqdor $f(x)$ funksiyaning h ga nisbatan n -tartibli chekli ayirmasi deyiladi va u

$$\Delta^n f(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f(x-kx) = f(x) - C_n^1 f(x-h) + C_n^2 f(x-2h) + \dots + (-1)^n C_n^n f(x-nh) \quad (2)$$

Deb yoziladi. Bu (2) dagi C_n^k binom koeffitsiyenlaridir, ya'ni

$$C_n^k = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-(k-1))}{k!} \quad (3)$$

Biz hosila tushunchasini funksiyaning ayirmasi (aniqrog'I ikkita nuqtadagi qiymatlari orasidagi ayirmasi) tushunchasi yordamida kiritamiz. Yuqori tartibli hosilalarni aniqlashda esa (2) koeffitsiyentlarni topish uchun $(a-x)^n$ ning yoyilmasidagi koeffitsiyentlarni aniqlash zarurdir.

Endi biz yuqoridagi (1), (2), (3) formulalardan n natural sonni ixtiyoriy musbat $\alpha > 0$ songa almashtirishimiz mumkin, chunki $(a-x)^n$ o'rniga $(a-x)^\alpha$ qaralishi mumkin. Shu bilan birga $(a-x)^\alpha$ ni cheksiz yig'indi ko'rinishida ifodalaymiz.

Ixtiyoriy $\alpha > 0$ son uchun (2) formulani quyidagicha yozamiz va u $\alpha = n$ butun bo'lganda (2) ko'rinish bo'lishini nazarda tutamiz.

$$\Delta^\alpha f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{\alpha}{k} f(x-kx) \quad (4)$$

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(k-1))}{k!} \quad (5)$$

Shunday qilib, endi $f(x)$ funksiyaning ixtiyoriy $\alpha > 0$ tartibli hosilasini

$$\Delta^\alpha f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta^{\alpha} f(x)}{h^{\alpha}} \quad (6)$$

deb aniqlaymiz va buni ta'rif sifatida qabul qilish mumkinligini qayd qilamiz. Buni J.Liuvil(1837 y.), A.Gryunvald(1867 y.), A.V.Letnikov(1872 y.) tavsiya qilgan va ular o'z ishlarida (2), (4) larning ba'zi xossalarini tekshirganlar.

Funksiyaning kasr tartibli hosilalarning quyidagi xossalarini keltirib o'tamiz:

1. $[f(x) + g(x)]^{(\alpha)} = [f(x)]^{(\alpha)} + [g(x)]^{(\alpha)}$
2. $[f(x)]^{(\alpha+\beta)} = \{[f(x)]^{(\alpha)}\}^{(\beta)}$.

Endi (6) formula (ya'ni ta'rif) asosida hisoblangan ayrim funksiyalarning kasr tartibli hosilasini ko'rsatib o'tamiz.

$$f(x) = (x-a)^{\beta-1}, \quad \beta > 0 \quad \text{bo'lsa, u holda} \quad f^{(\alpha)}(x) = M(\alpha, \beta) [(x-a)^{\alpha+\beta-1}]^{([\alpha]+1)},$$

bunda $[\alpha]$ son $\alpha > 0$ ning butun qismi va $M(\alpha, \beta)$ quyidagicha aniqlanadi:

$$M(\alpha, \beta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^{-\alpha} \frac{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1) \dots (\alpha + \beta + n - 1)}{\beta(\beta + 1)(\beta + 2) \dots (\beta + n - 1)} \right].$$

- 1) $f(x) = e^{\lambda x}$ bo'lsa, u holda $f^{(\alpha)}(x) = \lambda^\alpha e^{\lambda x}$, $\alpha > 0, \lambda > 0$.
- 2) $f(x) = \sin \lambda x$ bo'lsa, u holda $f^{(\alpha)}(x) = \lambda^\alpha \sin(\lambda x + \alpha \frac{\pi}{2})$, $\alpha > 0, \lambda > 0$.

Endi funksiyaning kasr tartibli hosilasining fizik va geometrik talqinini bayon etamiz.

Bir o'lchamli materiya bir o'lchamli fazodan va bir o'lchamli vaqtdan tashkil etiladi; ikki o'lchamli materiya ikki o'lchamli fazodan va ikki o'lchamli vaqtdan tashkil etiladi va hokazo. Agar qandaydir bir o'lchamli fazoda ro'y berayotgan hodisa (jarayon) ko'rib o'tilsa, u holda ko'p o'lchamli vaqt hech bir holatda vujudga kelmaydi. Ko'p o'lchamli vaqt har xil o'lchamli ro'y berayotgan hodisalarni bir biri bilan solishtirish tufayli vujudga keladi

Ko'p o'lchamli vaqt materiyaning saqlanish qonunidan kelib chiqadi va asosan fizikaning ketma-ket keluvchi hamma tajribalaridan materiya miqdori fazo-vaqtning ixtiyoriy almashtirishida o'zgarmasligini tasdiqlashlardan kelib chiqadi.

Materiya – bu fizik kattalik bo'lib, buni o'z ichiga olgan fazo miqdorini va buni o'z ichiga olgan vaqt miqdori ko'paytmasiga teng; ya'ni

$$M^n = S^n \cdot T^n \quad (7)$$

Biz bu egilmagan bir o'lchamli fazoning geometrik modelini to'g'ri chiziq deb qabul qilamiz. Bunday holatda bir o'lchamli egilgan fazo misolida o'zgaruvchi egrilik qaralishi mumkin, masalan giperbola. Bunday fazo cheksiz egilmagan fazoning tashqarisidagi tekislikda mavjud bo'lmasligi muhimdir.

Shar sirti – ikki o‘lchamli tekis egilgan berk fazoning modeli bo‘lib, bunday fazo faqat absolyut egilmagan uch o‘lchamli Nyuton fazosida (klassik mexanikada Nyuton fazosi deb Yevklid fazosini qaraydilar) mavjud bo‘lishi mumkin.

Uch o‘lchovli x, y, z fazodan elementar fazo miqdori (kvant) $\Delta S^3 = \Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z$ ajratamiz, bunga $\Delta T^3 = \Delta t_x \cdot \Delta t_y \cdot \Delta t_z$ elementar vaqt mos keladi. Bunga uch o‘lchamli materiya kvantda $\Delta M^3 = \Delta S^3 \cdot \Delta T^3$ uch o‘lchamli materiya miqdori mos keladi. Bu yerda Δ lar orttirmalar bo‘lib, hosila yoki defferensial tushunchasiga olib keladi.

Endi ΔS^3 ni x o‘qi bo‘ylab harakat qildirishdan boshlaymiz. Maxsus nisbiylik nazariyasiga asosan tezlik v yorug‘lik tezligi c dan kichik $v < c$ bo‘lganda Δx ning o‘lchami $K_{MNN} = (1 - \frac{v^2}{c^2})^2$ son marta qisqaradi. U holda Δt_x o‘lchami aksincha shu son marta ortadi, ya’ni $\Delta t_x^1 = \frac{\Delta t_x}{K_{MNN}}$. Uch o‘lchamli materiya yuqoridagi (7) materiya tenglamasidagi uch o‘lchamli materiya miqdori K_{MNN} koeffitsiyentning qisqarishi bilan o‘zgarmaydi va uning qo‘zg‘almas materiya kvantida ΔM^3 miqdorga teng bo‘ladi.

$v = c$ bo‘lganda uch o‘lchamli fazo ikki o‘lchamli fazoga aylanadi. Biz hosil qilgan ikki o‘lchamli fazo standart bo‘lmagan analizimiz nuqtai nazaridan cheksiz kichiklikka ega bo‘ladi, lekin qalinligi o‘zgarmasdir ya’ni cheksiz kichik qalinlikka ega bo‘ladi. $v = c$ ga ega bo‘lganda uch o‘lchamli fazodagi kvantda fazo-vaqtli fazoga o‘tish vujudga keladi. Buning mohiyati hosil qilingan ikki o‘lchamli fazogo‘yo yopiq qurilmani ishlab chiqaradi va uch olchamli kvant harakat tezligini kamayishini dastlabki holatiga qaytarmaydi. Ikki o‘lchamli plyonka ikki o‘lchamli plyonka bo‘lib qolaveradi.

XULOSA

Kasr tartibli hosilaning geometrik mohiyati harakat qilayotgan fizik kattalikning harakatsizga nisbatan miqdoriy jihatdan qancha marta kam o‘zgarishini ifodalaydi. Kasr tartibli hosilaning fizik mohiyati harakat qilayotgan fizik kattalikning harakatini harakatsizga nisbatan necha marta farq qilishidan iborat.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Майланов Р.П. Шабанова М.Р. Особенности решений уравнения теплопереноса в производных дробного порядка// журнал технический физики, Москва 2011, том 81 вып 7.
2. G’aimnazarov G. Maxsus kurs va seminarlarda kasr tartibli hosila tushunchasi// Тезисы докладов Всесоюзного семинар – совешания. GulDU, Guliston 1990 у.
3. www.red.ru/details/1335/ Тарасов В.Е. Модели теоритическое физики с интегро-дифференцированием дробного порядка// ISBN 978-5-4344-0013-8- ИКИ 2011 г.